

SEGMENTAÇÃO DE REGIÕES DE GARIMPO ILEGAL NA AMAZÔNIA A PARTIR DE IMAGENS PLANET UTILIZANDO REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS

REGINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO¹
MATHEUS ALVES SILVA²
TIAGO PRUDENCIO SILVANO³
THIAGO ARRUDA SILVA³
SIMONE SAYURI SATO³

¹Diretoria de Serviço Geográfico – DSG
3º Centro de Geoinformação – 3º CGEO
Avenida Joaquim Nabuco, nº 1787 – Guadalupe – CEP: 53.240-650 – Olinda – PE
reginaldosilva396@gmail.com

²Diretoria de Serviço Geográfico – DSG
1º Centro de Geoinformação – 1º CGEO
Rua Cleveland, nº 250 – Morro Santa Teresa – CEP: 90.850-240 – Porto Alegre – RS
matheus.alvessilva@cb.mil.br

³Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE
tiago.prudencio@ufpe.br, thiago.arrudas@ufpe.br, simone.sato@ufpe.br

RESUMO – Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em redes neurais convolucionais (CNN) do tipo U-Net para segmentação de regiões de garimpo ilegal em imagens RGB provenientes do satélite PLANET. A solução proposta foi integrada a um plugin para o QGIS, permitindo a inferência local de forma automatizada sobre imagens georreferenciadas. O modelo foi treinado com um conjunto inicial de dados rotulados, tendo como objetivo explorar a viabilidade do uso de Inteligência Artificial para a detecção de crimes ambientais em florestas tropicais. Os resultados demonstram que, mesmo com um volume limitado de dados para treinamento foi possível identificar padrões de degradação associados ao garimpo. Contudo, ressalta-se que se trata de um estudo preliminar, sendo necessária a ampliação da base de dados e ajustes finos nos hiperparâmetros da CNN para ampliar sua acurácia e aplicabilidade.

ABSTRACT – This work presents the development of a U-Net convolutional neural network-based tool for segmenting illegal mining regions in RGB images from the PLANET satellite. The proposed solution was integrated into a QGIS plugin, enabling local inference on georeferenced images. The model was trained with an initial set of labeled data, aiming to explore the feasibility of using Artificial Intelligence to detect environmental crimes in tropical forests. Results show that, even with limited training data, the approach can identify degradation patterns related to mining. However, this is a preliminary study, and further dataset expansion and model optimization are necessary to improve accuracy and applicability.

1 INTRODUÇÃO

O Bioma Amazônia é uma região rica em recursos minerais, incluindo ouro e diamantes. A mineração é uma atividade com impactos no ambiente natural e social. Mais do que outras indústrias, o setor de mineração precisa estar consciente de seus impactos e garantir a implementação de medidas de mitigação e compensação, seja por meio de diretrizes governamentais ou adesão voluntária a normas, especialmente no que diz respeito ao seu histórico. Os esforços em direção à mineração responsável são caracterizados por essa conscientização e pela busca de maneiras de reduzir esse impacto (MENTA SIMONSEN NICO, et al. 2024). No entanto, a exploração desses recursos

frequentemente ocorre de forma ilegal. (SILVA, et al. 2023). Segundo dados do MapBiomas referentes ao ano de 2022, as áreas ocupadas pelo garimpo no Brasil seguem uma tendência de crescimento contínuo, sendo que 92% dessas áreas estão concentradas na região Amazônica, dos quais 10% ficam dentro de Terras Indígenas (TIs). Além disso, os dados indicam que 77% dos garimpos estão localizados a menos de 500 metros de corpos d'água, como rios, lagos e igarapés, e observa-se também uma correlação entre a presença dessas áreas e a existência de pistas de pouso nas proximidades.

A exploração ilegal de recursos naturais, como o garimpo clandestino, é um tipo de atividade econômica que mais agride o meio ambiente, superando até a atividade de agricultura (JUNIOR, 2023).

Este impacto é causado pelo uso de técnicas rudimentares como a amalgamação ineficiente combinada ao lançamento de rejeitos no meio ambiente (MORAES, 2024), além de outros fatores como desmatamento, queimadas, assoreamento e contaminação de rios e igarapés. Ainda, estudos demonstram que o próprio ambiente extrativista associados a geografia e variações climáticas podem potencializar a transmissão de doenças (MARANHÃO, 2024).

Paralelamente aos problemas socioambientais, os garimpos ilegais passaram a ser um atrativo para o narcotráfico com a possibilidade de 'lavar' o dinheiro do tráfico, bem como servir como estrutura de abastecimento e fornecimento de serviços através das pistas de pouso irregulares (BUENO, 2023).

Nos últimos anos, o governo brasileiro intensificou suas operações contra o garimpo ilegal através de ações de desintrusão e fiscalização. Apesar dos resultados parciais promissores, essas medidas frequentemente enfrentam obstáculos significativos, como o deslocamento dos garimpeiros para novas áreas e a sofisticação das técnicas ilegais utilizadas para evadir a fiscalização. A complexidade do terreno amazônico e a escassez de recursos para operações regulares tornam este um desafio formidável, exigindo cooperação internacional e inovação constante (INDIS, 2023).

Os avanços tecnológicos na área de sensoriamento remoto e as melhorias no desempenho dos sensores levaram a aprimoramentos contínuos na resolução espacial das imagens, além de uma crescente tendência de disponibilidade de dados. (SUN et al., 2024). O sensoriamento remoto e o processamento digital de imagens permitem a observação, identificação, mapeamento, avaliação e monitoramento da cobertura da terra em uma variedade de escalas espaciais, temporais e temáticas (ROGAN e CHEN, 2004), tendo inúmeras aplicações em estudos do meio ambiente. No entanto, com o crescimento exponencial dos dados de sensoriamento remoto, métodos convencionais de processamento e análise de imagens tornam-se inadequados ou até mesmo insuficientes para atender à demanda de um mapeamento acurado, ágil e em larga escala geográfica (OSCO, 2024).

A evolução tecnológica acelerou e popularizou o uso de modelos de Deep Learning, como a Convolutional Neural Network (CNN), redes neurais convolucionais, para classificação de imagens. Ao contrário dos modelos tradicionais, que exigem muitos recursos para ter um bom desempenho, a CNN não requer nenhum recurso artesanal para ter um bom desempenho. Ele usa vários filtros, que extraem os recursos necessários das imagens automaticamente para classificação (GULZAR, 2023). Ademais, as redes neurais convolucionais aprendem automaticamente características em diferentes níveis a partir de uma grande quantidade de dados, reduzindo a dependência dos processos manuais para extração de informações (WANG et al., 2020).

Neste contexto, a pesquisa será baseada na utilização de redes neurais convolucionais, como a MobileNetV2 (HAMID et al, 2022) e U-Net (LIU, et al, 2020), ambas são caracterizadas por requerer menos conjuntos de treinamento resultando maior precisão de segmentação em comparação com outras redes neurais convolucionais. Neste contexto, é realizada a segmentação semântica de padrões visuais associados ao garimpo em mosaicos de imagens Planet em composição cor natural. A detecção dessas atividades por imagens de satélite poderá apoiar decisões rápidas e precisas por parte dos órgãos fiscalizadores. Além disso, o uso de técnicas de Deep learning permitirá automatizar o monitoramento de grandes extensões da Amazônia com maior eficiência. Espera-se, assim, contribuir para estratégias mais eficazes de combate ao garimpo ilegal na região.

Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é desenvolver e validar um modelo de segmentação semântica para a detecção de indícios de garimpo ilegal em imagens de satélite da Amazônia. Para isso, propõe-se uma arquitetura de rede neural que combina a eficiência da MobileNetV2 como extratora de características (encoder) com a estrutura da U-Net como decodificadora (decoder) para gerar os mapas de segmentação. Por fim, o modelo treinado é integrado a um plugin customizado para o software QGIS, visando fornecer uma ferramenta prática e acessível para a análise e monitoramento ambiental.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento dos segmentadores abordados foi adotada procedimentos metodológicos divididos nos seguintes tópicos: Coleta e Pré Processamento dos dados, Definição do *Framework* Python para gerar arquitetura CNN, Treinamento e Validação do modelo com os dados coletados e Elaboração de um *Plugin* do QGIS que permita realizar predições em quaisquer mosaicos de imagens Planet em cor natural utilizando o modelo treinado.

2.1 Coleta e organização dos dados

Os dados utilizados neste projeto foram provenientes do Programa Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro), uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que fornece acesso a um vasto acervo de imagens de alta resolução do sistema Planet, com alta frequência de revisita, para órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Tais dados são, portanto, mosaicos de imagens ópticas nas 3 bandas espectrais do visível (Vermelho, Azul e Verde) provenientes do Satélite da Planet Labs. É importante notar que, por se tratarem de sensores ópticos, a aquisição de imagens úteis está condicionada à ausência de cobertura de nuvens sobre a área de interesse. Os mosaicos coletados foram organizados em pastas de acordo com 3 diferentes tipos de indício de garimpo ilegal, que foram:

- 1º Indício: Áreas afetadas pela ação de dragas (1º Dataset);
- 2º Indício: Pistas de pouso clandestinas (2º Dataset); e
- 3º Indício: Trechos de rios com visíveis alterações morfológicas devido à ação do garimpo ilegal (3º Dataset).

Ao todo foram criados 4 diferentes *Datasets*, sendo um composto por todos os mosaicos coletados para as 3 situações acima elencadas e as demais por cada uma das situações.

Inicialmente, foi realizada uma filtragem por inspeção visual daquelas imagens que possuíam qualidade mínima para serem utilizadas como dado de treinamento para o modelo de IA (Boa visibilidade, Baixa incidência de nuvem, etc), sendo aproveitadas após essa filtragem um total de 40 mosaicos de diferentes dimensões.

2.2 Definição da área de estudo

A Figura 1 a seguir apresenta a localização das áreas analisadas neste estudo, distribuídas em pontos isolados nos estados do Amazonas e Roraima. As regiões destacadas em vermelho correspondem aos polígonos vetoriais gerados a partir da vetorização de segmentos identificados em imagens Planet, representando áreas com indícios de garimpo ilegal.

Para melhor contextualização espacial, a área de estudo foi inserida em três escalas distintas: detalhamento regional nos estados amazônicos; enquadramento no território brasileiro; e posicionamento geográfico no continente sul-americano. Essa composição permite ao leitor compreender tanto a dispersão espacial das imagens analisadas quanto sua inserção em diferentes níveis geográficos. A base cartográfica utilizada foi composta pelos limites estaduais disponibilizados pelo IBGE (2023), rede hidrográfica da Agência Nacional de Águas – ANA (2023) e mosaicos de imagens da Planet Labs, acessados por meio do Programa Brasil M.A.I.S. (2023–2024). Todas as informações geoespaciais foram representadas no Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo nos estados do Amazonas e Roraima.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Pré processamento das imagens

Tendo em vista que a proposta do projeto era a criação de um segmentador semântico pixel a pixel das imagens, optou-se por construir um *Dataset* baseado em segmentação semântica. Para tal, foi realizada, por intermédio do QGIS, um software de Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto e gratuito, a construção de máscaras binárias de referência identificando as áreas de interesse indicativas de garimpo ilegal, ou seja, além das 40 imagens coletadas, também foram construídas 40 máscaras de referência respectiva a cada mosaico de imagem.

Posteriormente, foram realizados recortes de dimensões 128 x 128 pixels dessas imagens e máscaras, também foram gerados mais exemplos dos dados coletados variando ligeiramente os que já tínhamos, como girar e espelhar as imagens. Ao todo, considerando o *Dataset* com os 3 indícios, foram criadas 15970 pares de imagens e máscaras de referência, em uma proporção de aproximada de 10:1:12 entre cada indício. Em seguida, os dados foram divididos em 70% para treinamento e 30% para validação.

2.4 Geração da arquitetura do modelo CNN

A arquitetura de rede neural proposta neste trabalho para a segmentação semântica é baseada no padrão encoder-decoder. Foi utilizada a rede MobileNetV2 (Sandler et al., 2018), pré-treinada no dataset ImageNet, como o encoder (ou backbone). A função do encoder é processar a imagem de entrada e extrair mapas de características em diferentes escalas, capturando informações contextuais de forma computacionalmente eficiente. A etapa de decodificação (decoder) segue a estrutura da U-Net (Ronneberger et al., 2015), que utiliza operações de convolução transposta (transposed convolution) para realizar o sobremuestreio (upsampling) dos mapas de características. Conexões de atalho (skip connections) conectam as saídas do encoder às camadas correspondentes do decoder, permitindo que o modelo recupere detalhes espaciais finos perdidos durante o submuestreio (downsampling), o que é fundamental para uma segmentação precisa. Ao todo o modelo possuía um total de 4.179.889 parâmetros, sendo treináveis apenas os 1.921.905 do decoder. Para construir tal modelo foi utilizada biblioteca Python do Tensorflow, que é uma plataforma de código aberto desenvolvida pelo Google para a criação e o treinamento de modelos de aprendizado de máquina e redes neurais profundas, oferecendo ferramentas eficientes para computação numérica e aceleração por GPU.

2.5 Treinamento e avaliação do modelo

Para avaliar a capacidade do modelo em detectar os diferentes indícios de garimpo, foram realizados quatro experimentos de treinamento distintos. Os três primeiros visaram a especialização do modelo, onde cada um foi treinado com um dataset específico para um único indício: Treino 1 (Dataset 1: Dragas), Treino 2 (Dataset 2: Pistas de Pouso) e Treino 3 (Dataset 3: Alterações em Rios). Um quarto experimento, o Treino 4 (Dataset 4), foi realizado com um dataset unificado contendo amostras de todos os três indícios, com o objetivo de avaliar a capacidade de generalização do modelo. Cada treinamento gerou um modelo final independente, cujos resultados são apresentados e discutidos na seção seguinte. Cada sessão de treinamento foi executada por 100 épocas, utilizando um tamanho de lote (batch size) de 8.

A função de perda empregada consistiu em uma combinação ponderada de duas funções: a perda de Dice (Dice Loss), que otimiza a sobreposição entre as predições e as verdadeiras máscaras de segmentação, e a entropia cruzada binária ponderada (Weighted Binary Cross Entropy), que aborda o desequilíbrio de classes ao atribuir maior peso aos pixels da região de interesse. Para avaliar o desempenho do modelo, foram empregadas as seguintes métricas de avaliação:

- Intersecção sobre União (*Intersection over Union - IoU*): mede a sobreposição entre as predições e o gabarito.
- Acurácia (*Accuracy*): avalia a proporção de classificações corretas.
- Precisão (*Precision*): quantifica a proporção de positivos verdadeiros entre todos os positivos preditos.
- Sensibilidade (*Recall*): indica a proporção de positivos verdadeiros que foram corretamente identificados.
- Coeficiente de Dice (*Dice Coefficient*): similar à IoU, mas geralmente mais sensível à sobreposição de objetos pequenos.
- Especificidade (*Specificity*): mede a proporção de negativos verdadeiros que foram corretamente identificados.

Durante o treinamento, foram utilizados retornos de chamada (*callbacks*) para otimizar o processo: *Early Stopping* para interromper o treinamento quando o desempenho não melhorava, e *Reduce Learning Rate On Plateau* para ajustar dinamicamente a taxa de aprendizado. O otimizador Adam foi selecionado para guiar a otimização dos pesos da rede. Adicionalmente, o *MLFlow* foi empregado como ferramenta de acompanhamento e registro de todos os experimentos

realizados. O conjunto dessas métricas e estratégias permitiu uma análise abrangente do desempenho do modelo, tanto na identificação precisa da região de interesse quanto na distinção eficaz das áreas de fundo.

2.6 Configuração do ambiente de treinamento

O treinamento da rede neural foi conduzido em um notebook Dell G15 5530, equipado com hardware relativamente robusto para processamento computacional intensivo. A configuração incluiu 16 GB de memória RAM, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória dedicada (VRAM), essencial para a aceleração das operações da rede neural, e um armazenamento SSD de 256 GB.

O ambiente de software utilizado para o desenvolvimento e execução do projeto foi um ambiente virtual Python, configurado com as seguintes bibliotecas e suas respectivas versões:

- **Python 3.11.13**: A linguagem de programação base.
- **TensorFlow 2.19.0**: Framework principal para construção e treinamento do modelo de rede neural.
- **NumPy 2.0.2**: Biblioteca fundamental para operações numéricas de alto desempenho.
- **GDAL 3.6.2**: Biblioteca para manipulação de dados geoespaciais, crucial para o processamento das imagens.
- **MLFlow 3.1.0**: Ferramenta utilizada para o gerenciamento, registro e acompanhamento dos experimentos de treinamento.
- **Scikit-learn 1.7.0**: Biblioteca para tarefas de aprendizado de máquina, utilizada para pré-processamento de dados.

2.7 Elaboração de um *Plugin* Customizado do QGIS

O modelo treinado foi exportado no formato *SavedModel*, que permite sua incorporação e uso em diferentes ambientes. Posteriormente, este modelo foi integrado a um plugin customizado, desenvolvido em Python para o QGIS 3.24.3.

A interface desse plugin foi projetada para ser intuitiva, permitindo que o usuário selecione e carregue imagens diretamente no ambiente QGIS. Uma vez carregada, a imagem é processada pelo modelo treinado, e é realizada uma predição para identificar as regiões de interesse. O resultado dessa predição retorna ao usuário como um raster binário, que funciona como uma máscara destacando as áreas interpretadas e classificadas como garimpo. Essa integração facilita a aplicação prática do modelo em análises geoespaciais dentro de um SIG amplamente utilizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Desempenho do modelo nos treinamentos

A seguir, são apresentados os resultados quantitativos dos quatro treinamentos realizados. A Tabela 1 reúne os valores das métricas calculadas para cada modelo, permitindo uma comparação direta do desempenho entre os diferentes conjuntos de dados utilizados.

Além da tabela, também são exibidos os gráficos de IoU, Figuras 2, 3, 4 e 5, correspondentes a cada um dos treinamentos, com o objetivo de ilustrar visualmente o desempenho dos modelos em termos de sobreposição entre as segmentações previstas e as áreas de referência.

Tabela 1 - Comparativo de Métricas entre os Modelos na Validação

	Treino 1 (1º Dataset)	Treino 2 (2º Dataset)	Treino 3 (3º Dataset)	Treino 4 (3 datasets)
Acurácia	0.9580	0.9793	0.9792	0.9656
Dice Score	0.7689	0.6138	0.6615	0.6874
IoU	0.8154	0.7605	0.7971	0.7920
Precisão	0.6862	0.5936	0.6627	0.6405
Recall	0.9804	0.8623	0.8968	0.9522
Especificidade	0.9549	0.9820	0.9820	0.9657

Fonte: Os autores (2025).

A evolução do treinamento para cada um dos quatro modelos é apresentada nas Figuras 2 a 5 abaixo. Em todos os gráficos, o eixo das abscissas (X) representa as épocas de treinamento, enquanto o eixo das ordenadas (Y) indica o valor da métrica Intersection over Union (IoU), também conhecida como Jaccard Index. A análise da Figura 4, por exemplo, referente ao Treino 3, mostra que a curva de validação (à esquerda) acompanha de perto a curva de treinamento (à direita), estabilizando-se em um valor próximo a 0.79, o que indica que o modelo não sofreu de sobreajuste (overfitting) e aprendeu a generalizar o padrão para dados não vistos.

Figura 2 – Curvas de IoU (treinamento e validação) do Treinamento 1 (1º Dataset).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 3 – Curvas de IoU (treinamento e validação) do Treinamento 2 (2º Dataset).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 4 – Curvas de IoU (treinamento e validação) do Treinamento 3 (3º Dataset).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 5 – Curvas de IoU (treinamento e validação) do Treinamento 4 (3 datasets).

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Resultados das Inferências em Novas Imagens

Com o objetivo de avaliar a capacidade de generalização dos modelos treinados, foram realizadas inferências em um conjunto de imagens inéditas, que não fizeram parte do processo de treinamento nem da validação. Essas imagens representam casos mais desafiadores ou distintos daqueles presentes nos *datasets* originais, permitindo uma análise qualitativa do desempenho dos modelos em cenários realistas ou mais variados.

Figura 6 – Imagem de teste para o 1º indício (à esquerda), Inferência do modelo treinado 1 (ao centro) e Inferência do modelo treinado 4 (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 7 – Imagem de teste para o 2º indício (à esquerda), Inferência do modelo treinado 2 (ao centro) e Inferência do modelo treinado 4 (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

Figura 8 – Imagem de teste para o 3º indício (à esquerda), Inferência do modelo treinado 3 (ao centro) e Inferência do modelo treinado 4 (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

A análise comparativa das inferências evidencia um padrão de desempenho particular para o modelo generalista (modelo 4). Nas figuras 6 e 8, observa-se que este modelo incorreu em uma maior quantidade de falsos positivos quando comparado aos modelos 1 e 3, respectivamente, ainda que o resultado final em ambos os casos tenha se mostrado bastante análogo. Entretanto, na avaliação da Figura 7, essa mesma característica se traduziu em um benefício: apesar da maior incidência de falsos positivos, a capacidade superior do modelo 4 em detectar verdadeiros positivos resultou em uma inferência visualmente mais completa e satisfatória que a obtida pelo modelo 2.

3.3 Integração com o QGIS

A integração ao QGIS possibilitou a aplicação direta em ambiente SIG, ampliando a usabilidade para analistas e tomadores de decisão. A inferência local mostrou-se eficiente, processando imagens de 3000 x 3000 pixels em poucos segundos. As Figuras XX e YY, apresentam a interface no QGIS e as funcionalidades habilitadas aos usuários.

Figura 9 – Visão geral do plugin do QGIS

Fonte: Os autores (2025).

Figura 10 – Rotina principal do plugin para inferência de áreas de garimpo ilegal em novas imagens

Fonte: Os autores (2025).

3.4 Limitações identificadas

Generalização e Robustez: a limitação na quantidade de dados de treinamento pode impactar diretamente a capacidade de generalização do modelo. Isso significa que, embora o modelo possa ter apresentado bom desempenho nos dados com os quais foi treinado e validado, ele pode ter dificuldade em identificar garimpos em imagens com características visuais significativamente diferentes daqueles presentes no conjunto de treinamento. Variações em condições de iluminação, tipo de solo, vegetação circundante, estágio de desenvolvimento do garimpo ou até mesmo diferentes regiões geográficas podem levar a uma redução na acurácia e robustez da segmentação. Um volume de dados maior e mais diversificado é recomendável, sendo fundamental para que o modelo tenha um aprendizado aprimorado no reconhecimento de padrões mais complexos e variados associados ao garimpo, tornando-o mais resiliente a novas condições.

Complexidade do modelo e Desempenho: A escolha de uma arquitetura de modelo mais simples, embora adequada para um cenário de dados limitados (para evitar *overfitting*), pode restringir o potencial de aprendizado de características mais finas e complexas inerentes à detecção de garimpos. Modelos mais profundos ou com maior capacidade de representação poderiam, teoricamente, capturar nuances mais sutis nas imagens. No entanto, a aplicação desses modelos exigiria um volume de dados substancialmente maior para treinamento eficaz, o que não foi possível no presente estudo. Essa simplicidade pode resultar em uma menor capacidade de distinguir garimpos de outras formações ou alterações ambientais que possuem características visuais semelhantes, aumentando o risco de falsos positivos ou falsos negativos em cenários desafiadores.

Necessidade de Validação Externa e Continuidade: É de suma importância ressaltar que as limitações da base de dados também impõem restrições à validação externa do modelo. Testes em novas áreas geográficas ou em períodos temporais distintos, que não foram representados nos dados de treinamento, podem revelar falhas na generalização. Futuros trabalhos e a continuidade desta pesquisa, é recomendável para se a expansão e diversificação do dataset, permitindo a exploração de arquiteturas de modelo mais complexas e a realização de validações mais rigorosas em diferentes contextos.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a viabilidade de uso de redes neurais convolucionais como a MobileNetV2 e U-Net cujos requisitos são apropriados para menores quantitativos de conjuntos de treinamento resultando maior precisão de segmentação em comparação com outras redes neurais convolucionais para detecção de regiões de garimpo ilegal na região amazônica por meio do uso de imagens PLANET. A customização e implementação de um plugin QGIS agrega valores práticos e podem popularizar a solução, já que disponibilizam contextos operacionais acessíveis. Contudo, embora se tenha conseguido resultados satisfatórios, a base de dados reduzida e a simplicidade das rotulagens iniciais limitam a capacidade do modelo. Estudos futuros devem considerar o uso de conjuntos de dados mais amplos, incorporação de bandas espectrais adicionais e aprimoramento das métricas de avaliação que poderão ser implementadas com confiabilidade em organizações fiscalizadoras e que garantam medidas mais assertivas de mitigação a essas ações ilícitas de garimpagem, que causam impactos agressivos ao Bioma Amazônia.

5 REFERÊNCIAS

BUENO, E.; COUTO, G.; LIMA, D. et al. A rede logística-criminal do narcogarimpo e do garimpo ilegal na Amazônia. *Urvio – Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, n. 38, p. 32–47, 2023. Disponível em: <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/urvio/n38/1390-4299-urvio-38-00032.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

GULZAR, Y. et al. Fruit Image Classification Model Based on MobileNetV2 with Deep Transfer Learning Technique. *Sustainability* 2023, 15(3), 1906; <https://doi.org/10.3390/su15031906>.

HAMID, Y. et al. Smart Seed Classification System based on MobileNetV2 Architecture. *Proceedings of 2022 2nd International Conference on Computing and Information Technology, ICCIT 2022*, 2022. p. 217–222.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Integral e Sustentabilidade (INDIS). Ouro tóxico e garimpo ilegal na Amazônia: impactos, desafios e soluções para proteger as terras indígenas. 2023. Disponível em: <https://institutoindis.org.br/blog/ouro-toxico-e-garimpo-ilegal-na-amazonia-impactos-desafios-e-solucoes-para-protoger-as-terras-indigenas/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

JUNIOR, R. P. M. et al. Riscos potenciais à saúde humana e ambiental com o uso do mercúrio na atividade de garimpo artesanal de ouro no Alto Rio Madeira, Amazônia Ocidental. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, Porto Velho, v. 23, n. 6,

p. e12840, 2023. DOI: 10.25248/reas.e12840.2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/12840/7626>. Acesso em: 15 jun. 2025.

LIU, X. et al. Ore image segmentation method using U-Net and Res_Unet convolutional networks. *RSC Advances*, 2020. v. 10, n. 16, p. 9396–9406.

MAPBIOMAS. 77% do garimpo na Amazônia está a menos de 500 metros da água. 2024. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2024/04/19/77-do-garimpo-na-amazonia-esta-a-menos-de-500-metros-da-agua/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

MARANHÃO, A. E. S. al. Atuação dos garimpos como agravantes da transmissão de malária na Amazônia Legal: revisão literária. *Revista Multidebates*, Palmas, v. 8, n. 2, p. 320–327, 2024. ISSN 2594-4568. Disponível em: <https://revista.faculdadeitop.edu.br/index.php/revista/article/view/723/599>. Acesso em: 15 jun. 2025.

MENTA SIMONSEN NICO, O. et al. A responsible mining approach to the economic modeling of small-scale gold mining. *World Development Perspectives*, 1 mar. 2024. v. 33, p. 100561. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452292923000772?via%3Dihub>>. Acesso em: 25 jun. 2025.

MORAES, M. K. M. de. Garimpo na Amazônia e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA (2020-2023). Humaitá/RO, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Karina-Moraes/publication/379476651_GARIMPO_NA_AMAZONIA_E_O_PLANO_REGIONAL_DE_DESENVOLVIMENTO_DA_AMAZONIA_-_PRDA_2020-2023/links/660aeec0390c214cfd2f64cf/GARIMPO-NA-AMAZONIA-E-O-PLANO-REGIONAL-DE-DESENVOLVIMENTO-DA-AMAZONIA-PRDA-2020-2023.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.

OSCO, Lucas Prado. *Avanços em aprendizagem profunda aplicada ao sensoriamento remoto*. 2024. 107 f. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufms.br/retrieve/ec1e95aa-ef37-4dda-8b9f122f59418d72/TeseUFMS_LucasOsco_v4_Combinado_Comp.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.

ROGAN, J.; CHEN, D. Remote sensing technology for mapping and monitoring land-cover and land-use change. *Progress in Planning*, v. 61, n. 4, p. 301–325, 2004. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305900603000667>. Acesso em: 15 jun. 2025.

RONNEBERGER, O.; FISCHER, P.; BROX, T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. In: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2015.

SANDLER, M.; HOWARD, A.; ZHU, M.; ZHMOGINOV, A.; CHEN, L.-C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. In: *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018.

SILVA, C. F. A. DA et al. The drivers of illegal mining on Indigenous Lands in the Brazilian Amazon. *The Extractive Industries and Society*, 2023. v. 16, p. 101354. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X23001442>>.

WANG, Z.; GAO, X.; ZHANG, Y.; ZHAO, G. **MSLWENet: A Novel Deep Learning Network for Lake Water Body Extraction of Google Remote Sensing Images**. *Remote Sens.* 2020, 12, 4140. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/24/4140#B19-remotesensing-12-04140>>. Acesso em 10/06/2025.